

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

YETAKCHI XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI

Tajetdinova G.A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17393064>

Annotatsiya: *Ushbu tezisda yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanish amaliyoti aniq misollar yordamida tushuntirib berilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt texnologiyasi, oliy ta'lim muassasalari, platformalar, virtual, talabalar, professor-o'qituvchilar, Chat GPT.*

Abstract: *This thesis explains the practice of using artificial intelligence technology in leading foreign higher education institutions using specific examples.*

Keywords: *artificial intelligence technology, higher educational institutions, platforms, virtual, students, faculty, Chat GPT.*

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanish talabalar uchun individual bilim olish, zarur ma'lumotlar to'g'risida tezkorlik bilan bilimga ega bo'lish, raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni yanada oshirish va boshqa shu kabi ko'plab imkoniyatlarni taqdim etish bilan birga bir qator salbiy jihatlarni ham yuzaga keltirmoqda. Topshiriqlarni bajarishda adolatsizlik va ahloqiy me'yorlarga rioya etmaslik kabi holatlarning kuzatilishi (masalan, sun'iy intellektdan foydalangan talaba o'zi izlanib topshiriqni bajargan talabaga qaraganda qisqa muddatda topshiriqni bajarib rag'batlantirilishi mumkin), plagiatsga yo'l qo'yilishi, sun'iy intellekt taqdim etgan ma'lumotlarga asoslanib noto'g'ri bilim berishning vujudga kelishi va boshqa shu kabilar sun'iy intellektning salbiy jihatlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni joriy etish bilan bog'liq ijobiy va salbiy fikrlarga qaramasdan hozirgi vaqtda yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellekt texnologiyasini o'z faoliyatining turli yo'nalishlariga tatbiq etayotgan bo'lib, bu ulardagi professor-o'qituvchilar va talabalar uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Quyida shular xususida aniq misollar yordamida fikr yuritamiz:

AQSH ning Jorjiya davlat universiteti talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda ularning fanlardan akademik qarzdor bo'lishining oldini olish maqsadida "Pouns" (Pounce) nomli sun'iy intellekt chatbotini ishga tushirdi. Mazkur chatbot, bir tomondan talabalarga akademik maslahat beradi, ikkinchi tomondan esa ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilashga ko'maklashadi. Shuningdek, Pouns talabalarga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, ular duch kelgan muammolarni hal etish bo'yicha yechimlar taklif qiladi va talabalarni tegishli manbalarga yo'naltiradi. Chatbotning ishga tushirilishi universitetda talabalar

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

faolligining oshishiga va akademik natijalarning yaxshilanishiga katta hissa qo'shadi.

Avstraliyaning Sidney texnologiya universiteti esa talabalarga individual moslashtirishga o'quv kontentini taqdim etish uchun sun'iy intellektni universitetning onlayn o'quv platformasiga integratsiya qilgan. Mazkur tizim talabalarning o'rganish usullari va ular afzal ko'rgan o'quv resurslarini tahlil qilib, tegishli o'quv materiallarini qo'shimcha o'rganish bo'yicha turli imkoniyatlarni taklif qiladi.

London Imperial kolleji ham amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Kollej tadqiqotchilari murakkab ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, sog'liqni saqlash, iqlimshunoslik va muhandislik kabi sohalarda prognozlarni to'g'ri amalga oshirish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan unumli foydalanmoqda. Sun'iy intellektga asoslangan tadqiqotlar London Imperial kollejida turli ilmiy sohalarning jadal rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda.

AQSH ning Illinoys Urbana-Shampeyn universiteti onlayn imtihonlar uchun sun'iy intellektga asoslangan kuzatuv tizimini joriy qildi. Mazkur tizim imtihon jarayonlari davomida talabalarni masofadan turib kuzatadi hamda potensial firibgarlikning oldini olishga yordam beradi. Sun'iy intellekt talabalarni masofaviy baholaydi hamda akademik halollik va adolatni ta'minlashga ko'maklashadi.

Avstraliyaning Dekin universiteti esa talabalarning ruhiy salomatligi va farovonligini qo'llab - quvvatlash maqsadida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Universitet "Gabbi" (Gabby) ismli sun'iy intellektga asoslangan virtual maslahatchini ishga tushirdi. Ushbu maslahatchi ruhiy yordamga muhtoj talabalarga psixologik maslahatlar beradi hamda hissiy va ruhiy zo'riqish holatlarining oldini olishga ko'maklashadi.

Norvegiyaning Bergen universiteti xorijiy tillarni o'rganish kurslarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni joriy etgan. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan platforma turli xorijiy tillarni o'rganayotgan talabalar uchun moslashuvchan mashqlar, talaffu bo'yicha fikr-mulohazalar va matnga asoslangan til mashg'ulotlarini taklif qiladi.

AQSH ning Arizona davlat universiteti esa talabalarning ta'lim olish jarayonini individuallashtirish maqsadida sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan o'quv platformalarini joriy qildi. Ushbu platformalar universitet onlayn ta'lim dasturlari samaradorligini maksimal darajada oshirib, taqdim etilayotgan o'quv kurslarining mazmuni va murakkablik darajasini talabalarning bilim darajasiga moslashtirdi.

Singapur Milliy universiteti bashoratli modellashtirish usuli orqali akademik qarzdor bo'ish xavfi yuqori bo'lgan talabalarni aniqlovchi sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanadi. Sun'iy intellekt akademik qarzdor bo'lmaslik uchun

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

astoydil intilayotgan talabalarga maqsadli yordam koʻrsatish orqali talabalarning umumiy oʻzlashtirish koʻrsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari, koʻplab xorijiy oliy taʼlim muassasalarining professor-oʻqituvchilari dars mashgʻulotlari jarayonida Chat GPT – sunʼiy intellektga asoslangan chatbot imkoniyatlaridan samarali foydalanib kelmoqda. Jumladan, professor-oʻqituvchilar Chat GPT ni oʻz faoliyatining yordamchi vositasi sifatida qoʻllashlari mumkin. Masalan, Chat GPT yordamida dars mashgʻuloti sseniariysini ishlab chiqish, maʼruza va mavzu boʻyicha taqdimot matnini tayyorlash, tegishli mavzuga oid savollar tuzish, jumboqli keyslar, ssimulyatsion oʻyinlar va talabalarda qiziqish uygʻotadigan ilgʻor oʻqitish usullarini yaratish mumkin. Shuningdek, mustaqil ish mavzulari, oraliq va yakuniy nazorat savollarini tuzishi, xorijiy til oʻqituvchilari esa Chat GPT yordamida tegishli mavzuga oid lugʻat, grammatik mashqlar hamda talabalarda talaffuz koʻnikmalarini shakllantiradigan topshiriqlar yaratishi mumkin. Yana bir jihati: Chat GPT vositasida tegishli mavzuga oid loyiha yaratish, maqola va tezis mavzularini shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, yetakchi xorijiy oliy taʼlim muassasalarida sunʼiy intellekt texnologiyasidan foydalanishda uning salbiy jihatlarini bartaraf etishga asosiy eʼtibor qaratilayotgan boʻlib, bu ularning raqobatbardoshlik darajasining yanada oshishi uchun imkon yaratadi.

Adabiyotlar:

1. William Inman. Classroom Chatbot Improves Student Performance, Study Says. March 21, 2022. www.news.gsu.edu
2. Artificial Intelligence Operations Policy. May 24, 2024. www.uts.edu.au
3. Artificial Intelligence Network: Research. March 20, 2025. www.imperial.ac.uk
4. Online Proctoring Solutions.URL: <https://atlas.illinois.edu/instruction/online-proctoring-solutions>. (Last Update: March 10, 2025).
5. Allie Coyne. Meet Genie, Deakin Uni's virtual assistant for students. URL: <https://www.itnews.com.au/news/meet-genie-deakin-unis-virtual-assistant-for-students-453230> (Date of Publication: Mar 3 2017).
6. AI Resources at the University of Bergen. July 10, 2024. www.un.org
7. ASU's approach to artificial intelligence is rooted in Principled Innovation, empowering you to use AI thoughtfully and responsibly. August 3, 2023. www.provost.asu.edu
8. Elisha Tushara. Learning about artificial intelligence in Singapore universities. January 29, 2025. www.straitstimes.com